

**A EXPLORAÇÃO INDISCRIMINADA DA MÃO DE OBRA INFANTIL
EM MÍDIAS DIGITAIS**

**THE INDISCRIMINATE EXPLOITATION OF CHILD LABOR IN
DIGITAL MEDIA**

Fabio Furtado Santos

Pós-Graduado (especialista)/mestrando

UFPA

fabio.furtado.91@gmail.com

Ivan Moraes Furtado Junior

Pós-Graduando/mestrando

UFPA

ivanjuniorf@gmail.com

Jose Gracildo de Carvalho Junior

Doutor

UFPA

gracildo@ufpa.br

GT: infância indesejada a construção do menor no brasil

RESUMO: O avanço meio que desenfreado da tecnologia, expansão da rede informacional e acesso a esses é uma crescente inegável. Crescente esta que vem de mãos dadas ao uso cada vez maior e mais precoce de aparelhos eletrônicos, como celulares e tablets por crianças, assim como o uso e acesso por estes a redes sociais e diversas plataformas digitais.

Assim a escolha do tema “**a exploração indiscriminada da mão de obra infantil em mídias digitais**” se deu em razão de que em meio a essa crescente, também se tem a crescente desenfreada do número de casos de exploração do trabalho infantil nos meios digitais que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, ficando uma interrogação de um arcabouço jurídico capaz de dar conta da complexidade da matéria.

Para se ter um norte dados comparativos de pesquisas realizadas nos anos de 2019 a 2022 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2023, apontam que o

Brasil tem quase 1,9 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Sabe-se que esse número é muito maior, podendo ser o dobro ou até mesmo triplicado, quando se visualiza essa crescente num plano maior de uso da rede, como tentaremos demonstrar no decorrer deste trabalho.

Essa exploração nos meios digitais dar-se todos os dias, através da exposição da imagem e intimidade das crianças por meio de vídeos fazendo propagandas para grandes marcas, possuindo perfil infantil em redes sociais com milhares de seguidores, tendo que assumir a responsabilidade de criar conteúdo/s, em muitos casos por exigência dos próprios familiares que exploram a criança para obter renda e em muitos casos essas exigências se dão de forma indireta pela própria plataforma digital, quando implementa na mente da criança que se esta não postar/publicar seus conteúdos perderá seguidores, deixará de ser bem vista entre seus amigos, não terá uma rede social “legal”. Assim, podendo gerando diversos impactos negativos na vida dessas crianças.

Diante disso, é fundamental indagar de que forma a exploração do trabalho infantil nos meios digitais impactam na vida das crianças e como regulamentar (legislar) sobre a temática para evitar, tanto a exploração indiscriminada da mão de obra, quanto diversos impactos às crianças?

Destacada esta problemática, o objetivo geral é analisar as formas indiscriminadas e os impactos da exploração do trabalho infantil nos meios digitais no Brasil, além de abordar a legislação vigente para identificar a legalidade ou não da exploração da criança nos meios digitais e a (s) melhor forma de regulamentar o uso/acesso a diversas plataformas para se evitar essa exploração e outros impactos.

Assim, os objetivos específicos pautados foram contextualizar e conceituar a exploração indiscriminada do trabalho infantil nos meios digitais, descrever as diversas formas de exploração do trabalho infantil nos meios digitais, no cenário atual; identificar os impactos desta exploração na vida da criança; Verificar como a exploração do trabalho infantil nos meios digitais está posta na legislação atual e apontar possíveis melhoras a esta regulamentação.

Ainda sobre esta temática de exploração do trabalho infantil é condição fundamental para a defesa dos direitos da criança e do adolescente que devem ser protegidos integralmente, falar e apontar conforme preveem a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do adolescente: que toda a sociedade, família e Estado possuem responsabilidade de garantir que

tais direitos não sejam usurpados. Porém, na contramão deste dever legal, vê-se a exploração infantil das mais diversas formas.

A metodologia a ser utilizada será a abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, documental com revisão de livros e artigos publicados nos últimos 05 anos em todo território brasileiro, bem como a legislação vigente e acervo de dados de pesquisas.

Assim, a pesquisa utilizada para o desenvolvimento do artigo baseou-se numa pesquisa bibliográfica, analisando diversas fontes de referência sobre o tema. Assim, como já citados, foram consultados vários dispositivos legais, tais quais a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Consolidação das Leis do Trabalho, além de citação a algumas leis especiais, como a Lei do Menor Aprendiz, a fim de melhor subsidiar as discussões e o desenvolvimento do tema.

Com o arcabouço de dados encontrados e o referencial teórico, dividir o trabalho em etapas, a primeira consiste em contextualizar a origem, o avanço e crescimento desenfreado da exploração do trabalho infantil nos meios digitais e o conceito dessa forma de exploração, seguindo para a etapa de se apontar como vem ocorrendo a exploração do trabalho infantil nos meios digitais, com uma abordagem de casos atuais e o conceito influenciadores e ainda que não influenciadores, mais com alto número de seguidores que são crianças exploradas, sem se quer saberem, assim também a altíssima rentabilidade deste mercado às grandes empresas exploradoras, em outra etapa elucidar sobre os impactos na vida das crianças, e ainda, uma etapa que consiste na verificação de como a exploração do trabalho está posta na legislação vigente e o que pode ser feito a título de regulamentação para frear esta/s forma/s de exploração desenfreada da mão de obra infantil.

Segundo dados do Censo 2022 do IBGE o total de crianças com até 12 anos de idade corresponde a 35,5 milhões (17,1% da população total do Brasil) em 2022. Cita-se esta faixa etária, pois nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), considera-se criança a pessoa com até a pessoa até doze anos de idade. Ainda neste sentido, num cruzamento destes dados para com uma pesquisa do Mobile Time e da Opinion Box, onde se constatou que 49% da população com até 12 anos no Brasil tem Smartphone próprio e cerca de 33% não tem, mas utilizam dos pais e apenas 18% não tem e nem utilizam os aparelhos dos pais. Ou seja, numa representação em gráfico, tem-se:

Uso de Smartphones por Crianças e Adolescentes de até 12 anos
(Total: 35,5 milhões - Ano: 2022)

Fontes: IBGE, Mobile Time e Opinion Box

A pesquisa feita por esta segunda fonte citada apontou ainda que o YouTube é o aplicativo mais usado pelos pequenos: 72% dos pais sabem que os filhos utilizam o aplicativo. Curiosamente, o YouTube Kids fica com apenas 42%, e não supera a versão regular do app em nenhuma faixa etária. De acordo com a Comscore, a rede de vídeos do Google possui cerca de 120 milhões de usuários mensais no Brasil. E, em 2022, o YouTube teve um impacto de R\$ 4,5 bilhões no PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. Pois independentemente do canal ser monetizada (ter parceria ou não) ou não, grandes empresas pagam a plataforma para terem seus anúncios, suas marcas oscilando entre a transição de vídeos, barra de anúncios, etc. Ou seja, muitas crianças têm suas mãos de obra exploradas sem quaisquer forma de pagamentos (contraprestação) e outras ainda, são vítimas da exploração ilegal e destes grupos, ambas estão tendo suas infâncias sendo roubadas, adoecendo precocemente da visão, tornando-se dependentes do uso de redes sociais e se isolando de amizades “reais” e da vida real como um todo.

Por tudo, considerando os resultados acima citados, o que se pretende para com o presente artigo é contribuir trazendo maior clareza sobre a temática, como um problema social alarmante e salientar elementos suficientes a contribuir na construção de mudanças capazes de ajudarem/auxiliarem os pais, a sociedade, com um melhor aparato jurídico para regular a matéria e combater esta forma de exploração da mão de obra infantil, evitando-se ainda o adoecimento de diversas formas, da infância das crianças.

PALAVRAS CHAVE:

TRABALHO. CRIANÇAS. PLATAFORMAS DIGITAIS. CONSTITUIÇÃO. ECA.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. São Paulo: Saraiva, 2018.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

CANIZO. Rodrigo da Silva. **Trabalho digital: uma nova faceta do trabalho infantil**. 1. Ed. Brasília, DF. Editora Venturoli, 2022.

CAVALCANTE. Rodrigo Arantes. **Dumping Social trabalhista: as empresas transnacionais e os direitos humanos**. 1. Ed. Brasília, DF. Editora Venturoli, 2023.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico**. 2022. Disponível em:

<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=BR&tema=1>. Acesso em: 20/05/2025.

PAIVA, Fernando. **Aumenta o uso de smartphone por crianças brasileiras de 7 a 9 anos**. Mobile Time. 2021. Disponível em:

<https://www.mobiletime.com.br/noticias/29/10/2021/aumenta-o-uso-de-smartphone-por-criancas-brasileiras-de-7-a-9-anos/#:~:text=Aumenta%20o%20uso%20de%20smartphone%20por%20crian%C3%A7as%20brasileiras%20de%207%20a%209%20anos,-Fernando%20Paiva%20%7C%2029&text=O%20isolamento%20social%20e%20as,uso%20desse%20dispositivo%20por%20elas>. Acesso em: 20/05/2025.